

Психолого-педагогические факторы развития учебной самостоятельности детей младшего школьного возраста

Новикова Мария Сергеевна, студентка 1 курса магистратуры
«Психологическое консультирование в образовании»
Фатихова Дания Ринатовна, студентка 1 курса магистратуры
«Психологическое консультирование в образовании»
Ковалева Наталья Борисовна, к. психол. н., доцент кафедры
психологической антропологии, научный руководитель
Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье ставится проблема развития самостоятельности учащихся начальной школы как одной из важнейших задач модернизации образования. Выделяются факторы, раскрываемые в российских и зарубежных исследованиях как наиболее значимые для создания образовательной среды, способствующей развитию школьной самостоятельности.

Ключевые слова: младший школьный возраст, учебная самостоятельность, мотивация, ценностные ориентации, воображение, рефлексия, факторы развивающей среды.

Psychological and pedagogical factors of the development of educational independence of primary school age children

Novikova M. S., student of the Master's degree "Psychological counseling in education"
Fatikhova D. R., student of the Master's degree "Psychological counseling in education"
Kovaleva N. B., associate Professor of the Department of Psychological Anthropology,
Research Supervisor
Moscow State Pedagogical University

Abstract. The article raises the problem of developing the independence of primary school students as one of the most important tasks of modernizing education. It highlights factors revealed in Russian and foreign studies as the most significant for creating an educational environment fostering educational independence.

Keywords: primary school age, educational independence, motivation, value orientations, imagination, reflection, factors of the developing environment.

В дошкольном возрасте ребёнок проявляет самостоятельность стихийно, произвольно. В среднем и старшем школьном возрасте в учебных программах и методических пособиях возрастает число заданий, требующих проявления самостоятельности (самостоятельное прочтение, изучение, ознакомление), но без существующей базы ученику будет сложно проявить свои волевые качества, организовать свою деятельность. Часто после перехода в среднюю школу успеваемость школьников резко снижается, так как нет активной стимуляции со стороны учителя, контроля и постоянной помощи. Именно поэтому младший школьный возраст является самым благоприятным для становления и развития самостоятельности. На этом этапе взросления появляется произвольность всех основных познавательных процессов (внимание, память, мышление), воображение обретает черты конструктивности, возникает способность к сотрудничеству, растёт уровень культуры коммуникации, формируется рефлексия, развивается ценностно-смысловая и мотивационно-потребностная сфера, появляются представления о нравственном выборе и как результат формируется субъектность действия, ответственность, самостоятельность в их выполнении.

Развитие самостоятельности опирается на сложившуюся систему мотивов и возможна преимущественно при положительной мотивации и особенном развитии познавательной и творческой направленности, на основе которой постепенно образуются соответствующие потребности и интересы [1]. Так, интерес к решению творческих задач порождает вначале желание, а потом и потребности в самостоятельном открытии нового способа и поиска новых решений и саморазвитии.

При развитии памяти школьника, развивается его воображение. Благодаря воображению ребёнок может спланировать свою деятельность, предугадать результат, спрогнозировать трудности. Этот образ, модель в сознании школьника, направляет его активность на достижение желаемого результата [4]. Также, ученик использует свое воображение при планировании коммуникации: представление состояния и эмоций других людей при определенных ситуациях, возможных реакций на взаимодействие с ними.

В младшем школьном возрасте развивается воссоздающее воображение и творческое или конструктивное. Первый вид подкрепляется словесным описанием или же наглядным образом. Например, на

уроке литературного чтения учеников могут попросить нарисовать героя из книги. Очевидно, что дети будут опираться на описание из текста, а также на уже существующие в культуре образы такого персонажа. Второй же вид воображение максимально подкрепляется самостоятельностью ребенка, его преобразующей деятельностью, часто закрепляется в игровых формах [1; 2].

Динамику развития учебной самостоятельности школьников отследили в своем лонгитюдном десятилетнем исследовании системы Эльконина-Давыдова психологи Г.А. Цукерман и А.Л. Венгер [10]. Они рассмотрели становление учебной самостоятельности как постепенное обретение учащимися субъектности в совместной деятельности. Данное исследование позволило выявить взаимосвязь основных новообразований, а именно рефлексии, учебной самостоятельности с установкой школьника на исследование и познание.

В зарубежных исследованиях [11] раскрывается роль родителей и семейного уклада в воспитании самостоятельности детей. Так, в исследовании взаимосвязи между воспитанием ребенка и становлением его независимости и самостоятельности индонезийских ученых Kustiah Sunarty¹ & Gufran Darma Dirawan удалось выявить основные родительские модели воспитания: позитивная, демократическая, авторитарная, вседозволенность, отрицательная, заброшенность. Результаты показали, что позитивное воспитание детей и демократическая модель повышает независимость и самостоятельность ребенка.

Некоторыми современными исследователями [3; 5; 6; 7] фиксируется снижение положительной мотивации, нарастание тревожности и мотива избегания неудачи или преобладание стремлению к внешним достижениям, что сопровождается и коррелирует с ростом гедонизма, эгоцентризма и потребительских ценностей, снижением выраженности ценностей познания и творчества. Соответственно уменьшается и сформированность самостоятельности и субъектности. Это ставит перед психологами и педагогами задачу поиска средств проектирования среды, благоприятной для развития ценностно-смысловой и мотивационно-потребностной сфер и таких личностных качеств, как самостоятельность и ответственность.

Для учебной самостоятельности ребенка особую важность имеет внимание. Оно включено во все познавательные процессы и обеспечивает их эффективность [9]. С.Л. Рубинштейн, говоря о внимании,

пишет: «Наличие у человека высших форм внимания в конечном счете означает, что он как личность выделяет себя из окружающей среды, противопоставляет себя ей и получает возможность, мысленно включая наличную ситуацию в различные контексты, ее преобразовывать, выделяя в ней в качестве существенного то один, то другой момент» [8, с. 56]. Из чего можно сделать вывод, что без способности сосредоточиться на чем-то одном, главном, не возможна сознательная и качественная жизнедеятельность, невозможно проявить себя как личность, активно участвовать в своей созидательной деятельности.

Особенностью внимания детей младшего школьного возраста является его сравнительно малая произвольность и небольшая устойчивость, особенно в 1 и 2 классах. Возможности волевого регулирования внимания ограниченные. Значительно лучше у учащихся начальной школы развито непроизвольное внимание. Яркие моменты на уроке, которые могут не касаться основного содержания материала, быстрее привлекают внимание детей, тем самым выводя из их поля зрения самое главное. Поэтому, важно строить образовательный процесс с учетом этих возрастных особенностей учащихся: использовать непроизвольное внимание, но и содействовать развитию произвольного [3].

Обобщая все вышесказанное, мы делаем вывод, что учебная самостоятельность формируется постепенно и должна пройти определенные этапы. Во-первых, необходимым условием является выраженность произвольности и управляемости познавательных процессов (волевого регулирования внимания, памяти, достаточный объем памяти, конструктивное воображение, новый уровень мышления, исследовательские навыки, способность к сотрудничеству и др.). Во-вторых, и это основное условие, формирование системы положительной мотивации, инициативности, внутренней позиции, нравственных установок, ценностей познания, развития, творчества и гуманизма. В-третьих, активное освоение культуры проектной, исследовательской деятельности и различных форм рефлексии, в том числе проектной или творческой. Наиболее продуктивным, с нашей точки зрения, является тезис Л.С. Выготского о необходимости создания такой культурно-социальной среды, которая бы инициировала бы познавательную и творческую активность, сопровождалась бы эмоциональным переживанием радости самостоятельного действия и совершенного открытия.

Литература:

1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избр. психол. тр. / Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: МПСИ ; Воронеж: МОДЭК, 2001. 349 с.
2. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Смысл, 2005. 1136 с.
3. Калинина Н.В., Прохорова С.Ю. Учебная самостоятельность младшего школьника: диагностика и развитие. М.: АРКТИ, 2008. 80 с.
4. Ковалева Н.Б. Развитие ценностно-мотивационных ориентаций младших школьников с использованием рефлексивно-позиционных технологий // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 8 (52). С. 68-74
5. Ковалева Н.Б., Ковалев Ф.А. Инновационное проектирование образовательных технологий (в аспекте реализации ФГОС общего образования): коллективная монография. М.: ГАОУ ВО МИОО, 2015. 167 с.
6. Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация учения и её воспитание у школьников. М.: Просвещение, 2005. 243с.

7. Мосина Н.А., Казакова Т.В., Захарова Т.В. Особенности учебной мотивации у младших школьников с разным уровнем успеваемости // Научное обозрение. Педагогические науки. 2017. № 6 (часть 2). С. 90-301.
8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб: Издательство "Питер", 2000. 781 с.
9. Рыдзе О.А. Учебно-познавательная самостоятельность младшего школьника: научно-методическое сопровождение процесса формирования: монография. М.: Вентана-Граф, 2017. 144 с.
10. Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятельности. М.: ОИРО, 2010. 432 с.
11. Wang, Y. & Wang, L. (2016). Self-construal and creativity: the moderator effect of self-esteem. *Personality and Individual Differences*, 9, 184-189. doi: 10.1016/j.paid.2016.04.086